

Избранная библиография по чукотско-камчатским языкам

Асиновский А. С. 1991. *Консонантизм чукотского языка*. Л.: Наука.

Асиновский А. С. 2003. *Сопоставительная фонетика чукотско-камчатских языков*. СПб.: Институт лингвистических исследований РАН. (Дисс. ... д.ф.н.)

Асиновский А. С., Володин А. П., Головкин Е. В. 1987. О соотношении экспонента морфемы и ее позиции в словоформе (к постановке вопроса) // *Вопросы языкознания*. № 5, 40–46.

Богоразъ В. Г. 1899. Образцы материаловъ по изученію чукотскаго языка и фольклора, собранныхъ въ колымскомъ округѣ В. Г. Богоразомъ // *Известія Императорской академіи наукъ*, Т. X, № 3. СПб.: Типографія Императорской академіи наукъ, 270–318.

Богоразъ В. Г. 1900. Матеріалы по изученію чукотскаго языка и фольклора, собранные въ колымскомъ округѣ В. Г. Богоразомъ. Часть I-ая: образцы народной словесности чукочь (тексты съ переводомъ и пересказы) // *Труды Якутской экспедиціи, снаряженной на средства И. М. Сибирикова*. Отдѣлъ III. Томъ XI. Часть III. С.-Петербургъ: Типографія Императорской Академіи Наукъ.

Богораз-Тан В. Г. 1931. Чукотский букварь // *Советский Север*. № 10, 122–132.

Богораз В. Г. 1934. Луораветланский (чукотский) языкъ // Крейнович Е. А. (отв. ред.). *Языки и письменность палеоазиатских народов*. М.; Л.: Государственное учебно-педагогическое издательство, 5–46.

Богораз В. Г. 1937. *Луораветланско-русский (чукотско-русский) словарь*. М.; Л.: Учпедгиз.

Бурькин А. А. 1993–2005. Художественная литература на языках народов Чукотки (предварительные материалы к библиографии). Анадырь–СПб. (Рук.)

Вахтин Н. Б., Володин А. П. 1986. Эргативность и механизм глагольного согласования (опыт типологии) // Скорик П. Я. (ред.). *Палеоазиатские языки*. Л.: Наука, 11–133.

Венстен Ш. 2014. К описанию предиката в чукотском языке // *Вопросы истории и культуры северных стран и территорий*. № 2 (26), 48–66.

Венстен Ш. 2014. О причастии в чукотском языке // *Вопросы истории и культуры северных стран и территорий*. № 4 (28), 74–93.

Венстен Ш. 2015. К описанию деепричастия в чукотском языке // *Вопросы истории и культуры северных стран и территорий*. № 4 (32), 52–76.

Венстен-Тагрина З. В. 2007. Ритуальное пение в традиционной музыкальной культуре чукчей // *Известия РГПУ*. Т. 15, № 39, 65–71.

Венстен-Тагрина З. В. 2008. *Феномен личной песни в традиционной культуре чукчей*. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена. (Автореф. дисс. ... канд. культурологии.)

Волков О. С., Даниэль М. А., Пупынина М. Ю., Рыжова Д. А. 2012. К характеристике аспектуальной системы чукотско-камчатских языков // *Acta linguistica petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН*. Т. VIII. Ч. 2. / Плунгян В. А. (отв. ред.). *Исследования по теории грамматики*. Вып. 6: *Типология аспектуальных систем и категорий*. СПб.: Наука, 396–457.

Волков О. С., Пупынина М. Ю. 2016. Категория перфекта в чукотско-камчатских языках // Казанский Н. Н. (отв. ред.). *Acta linguistica petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН*. Т. XII, Ч. 2 / Семёно-

ва Кс. П., Плунгян В. А., Майсак Т. А. (отв. ред.). *Исследования по теории грамматики*. Вып. 7: *Типология перфекта*. СПб.: Наука, 535–568.

Володин А. П. 1967. Эргативная конструкция в ительменском языке // Жирмунский В. М. (отв. ред.). *Эргативная конструкция предложения в языках различных типов*. Л.: Наука, 240–245.

Володин А. П. 1969. Каузативные глаголы и каузативные глагольные структуры в ительменском языке // Холодович А. А. (отв. ред.). *Типология каузативных конструкций: Морфологический каузатив*. Л.: Наука, 170–178.

Володин А. П. 1976. *Ительменский язык*. Л.: Наука.

Володин А. П. 1989. Выражение множественности ситуаций в ительменском языке // Храковский В. С. (ред.). *Типология итеративных конструкций*. Л.: Наука, 72–79.

Володин А. П. 1992. Императив в керекском языке // Храковский В. С. (отв. ред.). *Типология императивных конструкций*. СПб.: Наука, 98–106.

Володин А. П. 1994. О влиянии русского языка на ительменский // *Russian Linguistics*, vol. 18, 323–340.

Володин А. П. 1997. Ительменский язык // Володин А. П., Вахтин Н. Б., Кибрик А. А. (ред.). *Языки мира. Палеоазиатские языки*. М.: Индрик, 60–71.

Володин А. П. 1997. Керекский язык // Володин А. П., Вахтин Н. Б., Кибрик А. А. (ред.). *Языки мира. Палеоазиатские языки*. М.: Индрик, 53–60.

Володин А. П. 1997. Чукотско-камчатские языки // Володин А. П., Вахтин Н. Б., Кибрик А. А. (ред.). *Языки мира. Палеоазиатские языки*. М.: Индрик, 12–22.

Володин А. П. 2000. О «блуждающей морфеме» INE / ENA в чукотско-корякских языках (опыт диахронической интерпретации). // *Вопросы языкознания*, № 6, 110–129.

Володин А. П. 2004. Проспект позиционной грамматики // Храковский В. С., Мальчуков А. Л., Дмитренко С. Ю. (ред.). *40 лет Санкт-Петербургской типологической школе*. М.: Знак, 74–96.

Володин А. П. 2005. Диахроническая модель чукотско-корякской грамматической системы и сопоставление с данными ительменского языка / Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. Leipzig. 130 с. (Рук.).

Володин А. П. 2007. К вопросу о «скрытых» и «полускрытых» грамматических категориях (на материале чукотско-корякских языков) // Воейкова М. Д. (отв. ред.). *Типология языка и теория грамматики. Материалы Международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения С. Д. Кацнельсона*. СПб.: Нестор-История, 44–46.

Володин А. П. 2007. Эссе об инкорпорации // Казанский Н. Н. (ред.). *Acta linguistica petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН*. Т. III, Ч. 1 / Сухачев Н. Л. (отв. ред.). *Общее и германское языкознание: к пятидесятилетию научной деятельности профессора В. М. Павлова*. СПб.: Нестор-История, 50–66.

Володин А. П. 2015. «Морфонологические раритеты» в ительменском языке. // Казанский Н. Н. (отв. ред.). *Acta linguistica petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН*. Т. XI, Ч. 2 / Головкин Е. В., Муслимов М. З., Оскольская С. А., Певнов А. М. (ред.). *Языковое разнообразие в Российской Федерации*. СПб.: Наука, 78–93.

Володин А. П. 2015. О категории рода в языках Сибири // Казанский Н. Н. (отв. ред.). *Acta linguistica petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН*. Т. XI, Ч. 2 / Головкин Е. В., Муслимов М. З., Оскольская С. А., Певнов А. М. (ред.). *Языковое разнообразие в Российской Федерации*. СПб.: Наука, 94–110.

- Володин А. П., Скорик П. Я. 1997. Чукотский язык // Володин А. П., Вахтин Н. Б., Кибрик А. А. (ред.). *Языки мира. Палеоазиатские языки*. М.: Индрик, 23–39.
- Володин А. П., Халоймова К. Н. 1989. *Словарь ительменско-русский и русско-ительменский*. Л.: Просвещение.
- Голованева Т. А. 2006. Корякские заклинательные формулы эв'яньвину: сюжет, композиция, бытование // *Традиционная культура*. № 2, 22–29.
- Голованева Т. А. 2006. *Три сюжета из вороньего цикла: поэтика и этнографические параллели*. Петропавловск-Камчатский: Издательство КамГУ им. Витуса Беринга.
- Голованева Т. А. 2012. *Жанровая обусловленность способов выражения референции (на материале корякского и алюторского языков)*. Новосибирск: Институт филологии Сибирского отделения РАН. (Дисс. ... к. ф. н.)
- Голованева Т. А. 2014. Функции заместительного слова *nike* в корякском спонтанном нарративе // *Языки и фольклор коренных народов Сибири*. № 2 (27), 39–50.
- Голованева Т. А., Мальцева А. А. 2013. Тексты на корякском языке (чавчувенский диалект, пахачинский говор) // *Языки и фольклор коренных народов Сибири*. № 2 (25), 8–52.
- Голованева Т. А., Мальцева А. А. 2014. Вариант сказки «Куткыннюку и мыши» в записи от Александры Алексеевны Симоновой // *Языки и фольклор коренных народов Сибири*. № 1 (26), 49–53.
- Голованева Т. А., Мальцева А. А. 2015. Вариант корякской сказки о мышах, которые катались с горы, записанный от Александры Алексеевны Симоновой // *Языки и фольклор коренных народов Сибири*. № 1 (28), 17–24.
- Голованева Т. А., Мальцева А. А. 2015. *Голоса корякской культуры*. Новосибирск: Академическое издательство «ГЕО».
- Голованева Т. А., Мальцева А. А. 2015. Рукописный рассказ Екатерины Ивановны Дедык на корякском языке о лыжном походе 1943 года // *Языки и фольклор коренных народов Сибири*. № 2 (29), 16–40.
- Голованева Т. А., Мальцева А. А. 2015. Самозапись Екатерины Ивановны Дедык: вариант корякской сказки о мышах, которые катались с горы // *Языки и фольклор коренных народов Сибири*. № 1 (28), 25–33.
- Голованева Т. А., Мальцева А. А., Пронина Е. П. 2014. Тексты на корякском языке, записанные от А. А. Симоновой // Широбокова Н. Н. (отв. ред.). *Экспедиционные материалы по языкам народов Сибири (1995–2012)*. Новосибирск: Открытый квадрат, 3–72.
- Гринберг Дж. Г. 1991. Об утрате гармонии гласных в некоторых чукотско-камчатских языках // *Вопросы языкознания*, № 3, 76–83.
- Давыдова Е. А. 2015. Письмена Тыневиля: микроисторический анализ одного изобретения // *Антропологический форум*, № 26, 171–206.
- Дедык В. Р. 2004. *Аффиксальное словообразование существительных в корякском языке*. СПб.: РГПУ. (Автореф. дисс. ... к. ф. н.)
- Емельянова Н. Б. 2006. *Учимся говорить по-чукотски*. Анадырь: Крайний Север.
- Жукова А. Н. 1967. Выражение подлежащего в эргативной конструкции предложения чукотско-камчатских языков // Жирмунский В. М. (отв. ред.). *Эргативная конструкция предложения в языках различных типов*. Л.: Наука, 235–239.

- Жукова А. Н. 1972. *Грамматика корякского языка: фонетика, морфология*. Л.: Наука.
- Жукова А. Н. 1974. Выражение пространственных отношений в системе склонения существительных корякского языка // Скорик П. Я. (отв. ред.). Меновщиков Г. А., Терещенко Н. М., Володин А. П. *Склонение в палеоазиатских и самодийских языках*. Л.: Наука, 158–162.
- Жукова А. Н. 1974. Склонение имен существительных в паланском, карагинском и алюторском диалектах корякского языка // Скорик П. Я. (отв. ред.). Меновщиков Г. А., Терещенко Н. М., Володин А. П. *Склонение в палеоазиатских и самодийских языках*. Л.: Наука, 62–66.
- Жукова А. Н. 1974. Суффицированный артикль в корякском языке // Скорик П. Я. (отв. ред.). Меновщиков Г. А., Терещенко Н. М., Володин А. П. *Склонение в палеоазиатских и самодийских языках*. Л.: Наука, 197–200.
- Жукова А. Н. 1980. *Язык паланских коряков*. Л.: Наука.
- Жукова А. Н. 1997. Корякский язык // Володин А. П., Вахтин Н. Б., Кибрик А. А. (ред.). *Языки мира. Палеоазиатские языки*. М.: Индрик, 39–53.
- Инэнликэй П. И. 1966. К вопросу о классификации наречий чукотского языка // Аврорин В. А. (отв. ред.). *Языки и фольклор народов сибирского Севера*. М.; Л.: Наука, 128–142.
- Инэнликэй П. И. 1974. Некоторые вопросы падежной системы чукотского языка // Скорик П. Я. (отв. ред.). Меновщиков Г. А., Терещенко Н. М., Володин А. П. *Склонение в палеоазиатских и самодийских языках*. Л.: Наука, 139–146.
- Инэнликэй П. И. 1974. О значениях отпавительного падежа по диалектам чукотского языка // Скорик П. Я. (отв. ред.). Меновщиков Г. А., Терещенко Н. М., Володин А. П. *Склонение в палеоазиатских и самодийских языках*. Л.: Наука, 201–204.
- Инэнликэй П. И., Недялков В. П. 1967. Из наблюдений над эргативной конструкцией в чукотском языке // Жирмунский В. М. (отв. ред.). *Эргативная конструкция предложения в языках различных типов*. Л.: Наука, 246–260.
- Инэнликэй П. И., Недялков В. П., Холодович А. А. 1969. Каузатив в чукотском языке // Холодович А. А. (отв. ред.). *Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив*. Л.: Наука, 260–269.
- Кеулькют В. Г. 1958. *Русско-чукотский разговорник*. Магадан: Магаданское книжное издательство.
- Кибрик А. Е. 1997. Иерархии, роли, нули, маркированность и «аномальная» упаковка грамматической семантики // *Вопросы языкознания*, № 4, 27–57.
- Кибрик А. Е. 2003. Базисный синтаксис алюторского языка // Кибрик А. Е. *Константы и переменные языка*. СПб.: Алетейя, 378–399.
- Кибрик А. Е. 2003. Опыт морфологической реконструкции когнитивной структуры (на материале сферы личного дейксиса в алюторском языке) // Кибрик А. Е. *Константы и переменные языка*. СПб.: Алетейя, 369–377.
- Кибрик А. Е. 2003. Типологические обобщения и грамматическая теория (на материале «аномалий» личного спряжения) // Кибрик А. Е. *Константы и переменные языка*. СПб.: Алетейя, 270–304.
- Кибрик А. Е., Кодзасов С. В., Муравьёва И. А. 2000. *Язык и фольклор алюторцев*. М.: ИМЛИ РАН.
- Крейнович Е. А. 1979. Нейтральный гласный и консонантизм в чукотско-камчатских языках // *Звуковой строй языка*. Л.: Наука, 157–165.

- Куликова И. В. 2008. *Грамматика чукотского языка в таблицах*. СПб.: Просвещение.
- Кутгеут Л. М. 1999. *Субстантивное словосложение в чукотском языке*. СПб.: ИЛИ РАН. (Дисс. ... к. ф. н.)
- Мазурова Ю. В. 2007. *Типология средств выражения пространственной локализации (вертикальная ось)*. М.: Институт лингвистики РГГУ. (Автореф. дисс. ... к. ф. н.)
- Мальцева А. А. 1992. Структура и значения форм будущего времени в алюторском языке // *Известия СО РАН*, № 3, 15–20.
- Мальцева А. А. 1994. Дезидератив в алюторском языке // *Гуманитарные науки в Сибири*, № 4, 30–34.
- Мальцева А. А. 1995. Акциональные глагольные аффиксы в алюторском языке // Черемисина М. И. (ред.). *Языки коренных народов Сибири*. Вып. 1. Новосибирск: НГУ, 78–99.
- Мальцева А. А. 1995. Аффиксы залогового типа в алюторском языке // Широбокова Н. Н., Черемисина М. И. (ред.). *Языки коренных народов Сибири*. Вып. 2. Новосибирск: НГУ, 43–64.
- Мальцева А. А. 1996. Аффиксы с пространственными значениями в чукотско-корякских языках // *Подготовка современного специалиста в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом. Материалы работы научно-практической конференции*. Новокузнецк: Новокузнецкий государственный педагогический институт, 33–39.
- Мальцева А. А. 1996. Глагольное отрицание в алюторском предложении // Черемисина М. И. (ред.). *Языки коренных народов Сибири*. Вып. 3. Новосибирск: Институт филологии СО РАН, 40–64.
- Мальцева А. А. 1998. *Морфология глагола в алюторском языке*. Новосибирск, Сибирский хронограф.
- Мальцева А. А. 1998. Синтаксические функции инструментального падежа в чукотско-корякских языках // Скрибник Е. К., Черемисина М. И. (ред.). *Языки коренных народов Сибири*. Вып. 4. Новосибирск: Институт филологии СО РАН, 71–95.
- Мальцева А. А. 1998. Система локальных падежей в чукотско-корякских языках // Невская И. А. (отв. ред.). *Шорская филология и сравнительно-сопоставительные исследования*. Новосибирск: СО РАН, 17–34.
- Мальцева А. А. 2002. Классы глаголов и морфосинтаксические механизмы выделения именных групп в алюторском языке // Широбокова Н. Н., Черемисина М. И. (ред.). *Языки коренных народов Сибири*. Вып. 8. Новосибирск: НГУ, 117–128.
- Мальцева А. А. 2005. Формы со значением настоящего времени в каменском диалекте корякского языка (в сопоставлении с языками чукотско-корякской семьи) // Широбокова Н. Н. (отв. ред.). *Языки коренных народов Сибири*. Вып. 16. Новосибирск: НГУ, 75–104.
- Мальцева А. А. 2006. Изменение системы глагольных отрицательных конструкций корякского языка в начальный период его нормирования (30-е гг. XX в.) // Мальцева А. А., Широбокова Н. Н. (отв. ред.). *Языки коренных народов Сибири*. Вып. 18: *Аналитические структуры в простом и сложном предложении*. Новосибирск: НГУ, 120–166.
- Мальцева А. А. 2006. Отрицательно-целевые конструкции в чукотско-корякских языках // *Гуманитарные науки в Сибири*. № 4, 28–35.
- Мальцева А. А. 2006. Языковая интерференция в речи лесновских коряков // Мальцева А. А., Широбокова Н. Н. (отв. ред.). *Языки коренных народов Сибири*. Вып. 18: *Аналитические структуры в простом и сложном предложении*. Новосибирск: НГУ, 257–269.

- Мальцева А. А. 2007. Откуда и куда, отчего и почему: делокативный предикат =(т)кур= / =(р)кур= / =(й)куй= в чукотско-корякских языках // *Актуальные проблемы лексикологии и словообразования*. Новосибирск: Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 286–306.
- Мальцева А. А. 2007. Функционирование глагольных отрицательных конструкций корякского языка в послевоенный период // Кошкарева Н. Б. (отв. ред.). *Языки коренных народов Сибири*. Вып. 19: *Развитие аналитических структур в условиях языковых контактов*. Новосибирск: НГУ, 42–75.
- Мальцева А. А. 2008. Изменения в системе адпозитивных наречий корякского языка в XX веке // *Гуманитарные науки в Сибири*. № 4, 61–67.
- Мальцева А. А. 2008. Функции инфинитива в простом предложении в диалектах алюторского языка // *Сибирский филологический журнал*. № 3, 147–159.
- Мальцева А. А. 2009. Функции инфинитива в полипредикативных конструкциях алюторского языка // *Гуманитарные науки в Сибири*. № 4, 81–87.
- Мальцева А. А. 2010. Элементы предикативного склонения в чукотско-корякских языках // *Вестник НГУ. Серия: История, филология*. Т. 9, Вып. 2: *Филология*, 70–79.
- Мальцева А. А. 2011. Темпорально-каузальные полипредикативные конструкции в диалектах алюторского языка // *Вестник НГУ. Серия: История, филология*. Т. 10, Вып. 2: *Филология*, 72–80.
- Мальцева А. А. 2012. Динамика языкового развития и социальный статус языка (на материале чукотско-корякских языков) // *Вестник ТГПУ*. Вып. 1 (116), 64–69.
- Мальцева А. А. 2012. Механизмы освоения русской лексики в алюторском языке // *Вестник НГУ. Серия: История, филология*. Т. 11, Вып. 9: *Филология*, 83–91.
- Мальцева А. А. 2012. Структурные типы целевых полипредикативных конструкций в чукотско-корякских языках // *Вестник НГУ. Серия: История, филология*. Т. 11, Вып. 2: *Филология*, 71–83.
- Мальцева А. А. 2013. Динамика соотношения перегривных форм и целевых полипредикативных конструкций в чукотско-корякских языках // *Вестник НГУ. Серия: История, филология*. Т. 12, Вып. 9: *Филология*, 102–113.
- Мальцева А. А. 2013. Модели управления и прагматическая обусловленность употребления чукотских релятивных глаголов // *Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация*. Т. 11, Вып. 2, 14–26.
- Мальцева А. А. 2013. Способы выражения начала действия в чукотско-корякских языках // *Вестник НГУ. Серия: История, филология*. Т. 12, Вып. 2: *Филология*, 142–153.
- Мальцева А. А. 2013. Тенденции изменения системы таксисных полипредикативных конструкций алюторского языка // *Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация*. Т. 11, Вып. 2, 42–55.
- Мальцева А. А. 2014. Глагольные отрицательные конструкции корякского языка: тенденции системных изменений в XX веке // *Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация*. Т. 12, Вып. 1, 5–47.
- Мальцева А. А. 2014. Комитативные формы и конструкции в чукотско-корякских языках // *Языки и фольклор коренных народов Сибири*. № 2 (27), 11–23.
- Мальцева А. А. 2014. Синтетические и аналитические средства выражения начала действия в таксисных полипредикативных конструкциях чукотско-корякских языков // *Вестник НГУ. Серия: История, филология*. Т. 13, Вып. 2: *Филология*, 28–44.

- Мальцева А. А. 2015. О разных источниках синтетизма в системах таксисных конструкций чукотско-корякских языков // *Сибирский филологический журнал*. № 2, 44–61.
- Мальцева А. А. 2015. Референциальные свойства корякского глагола *ivək* 'сказать' в устных нарративах // *Языки и фольклор коренных народов Сибири*. № 2 (29), 45–55.
- Мальцева А. А. 2015. Синтагматическая сложность глагольных словоформ в алюторском языке // *Сибирский филологический журнал*. № 4, 229–241.
- Мальцева А. А., Тихонова А. В. 2010. Соотношение синтетических и аналитических релятивных глаголов в чукотских фольклорных текстах // Широбокова Н. Н. (отв. ред.). *Языки коренных народов Сибири*. Вып. 23: Синтетизм и аналитизм в языках Сибири. Новосибирск: НГУ, 61–89.
- Мелетинский Е. М. 1979. *Палеоазиатский мифологический эпос. Цикл ворона*. М.: Наука.
- Мельников Г. И. 1948. Фонемы чукотского языка // *Язык и мышление*. Вып. XI. М.; Л., 208–229.
- Меновщиков Г. А. 1972. *Местные названия на карте Чукотки: краткий топонимический словарь*. Магадан: Магаданское книжное издательство.
- Мещанинов И. И. 1962. Агглютинация и инкорпорирование // *Вопросы языкознания*, № 5, 24–31.
- Молл Т. А. 1954. К вопросу о вспомогательных глаголах в чукотском языке // *Учёные записки ЛПИ*. Т. 101, 281–293.
- Молл Т. А. 1960. *Корякско-русский словарь*. Л.: Учпедгиз.
- Молл Т. А., Инэнликэй П. И. (сост.). 1957. *Чукотско-русский словарь*. Л.: Учпедгиз.
- Молл Т. А., Инэнликэй П. И. 2005. *Чукотско-русский словарь: Пособие для учащихся 5–9 классов общеобразовательных учреждений*. СПб.: Просвещение.
- Мудрак О. А. 2000. *Этимологический словарь чукотско-камчатских языков*. М.: Языки русской культуры.
- Муравьёва И. А. 1978. Корякская гармония гласных в сравнении с чукотской // *Предварительные публикации Института русского языка АН СССР*. Вып. 115, 27–45.
- Муравьёва И. А. 1979. *Сопоставительное исследование морфонологии чукотского, корякского и алюторского языков*. М.: МГУ. (Дисс. ... к. ф. н.)
- Муравьёва И. А. 1980. Корякская гармония гласных в сравнении с чукотской // *Актуальные вопросы структурной и прикладной лингвистики*. М., 152–165.
- Муравьёва И. А. 1994. Локативные серии: словоизменение или словообразование? // *Известия РАН. Серия литературы и языка*. Т. 53, № 3, 39–43.
- Муравьёва И. А. 2004. *Типология инкорпорации*. М.: РГГУ. (Дисс. ... д. ф. н.)
- Муравьёва И. А. 2013. Алюторский язык как представитель чукотско-камчатской семьи языков // Казанский Н. Н. (отв. ред.). *Acta linguistica petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН*. Т. IX. Ч. 3 / Вахтин Н. Б., Перехвальская Е. В. (ред.). *Сборник статей к 60-летию Евгения Васильевича Головки*. СПб.: Наука, 218–244.
- Муравьёва И. А. 2015. Типологическое своеобразие прилагательных в алюторском языке // Казанский Н. Н. (отв. ред.). *Acta linguistica petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН*. Т. XI, Ч. 2 / Го-

ловко Е. В., Муслимов М. З., Оскольская С. А., Певнов А. М. (ред.). *Языковое разнообразие в Российской Федерации*. СПб.: Наука, 304–320.

Нагаяма Ю. 2003. *Очерк грамматики алюторского языка* (предисловие Т. Цумагари). Киото.

Нагаяма Ю. 2013. Народная классификация растений у нымьланов-алюторцев Камчатки // *Известия Иркутского государственного университета. Серия "История"*. № 1 (4), 116–130.

Нагаяма Ю. 2015. *Материалы по языку нымьланов-алюторцев*. Саппоро.

Недялков В. П. 1982. Чукотские глаголы с инкорпорированным подлежащим // Кацнельсон С. Д. (отв. ред.). *Категория субъекта и объекта в языках различных типов*. Л.: Наука, 135–153.

Недялков В. П., Инэнликей П. И., Недялков И. В., Рахтилин В. Г. 1984. Значение и употребление чукотских видо-временных форм // Бондарко А. В. (отв. ред.). *Теория грамматического значения и аспектологические исследования*. Л.: Наука, 200–260.

Недялков В. П., Инэнликей П. И., Рахтилин В. Г. 1983. Результатив и перфект в чукотском языке // Недялков В. П. (отв. ред.). *Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект)*. Л.: Наука, 101–109.

Орлова В. П. 1937. *Ительменские сказки (тексты с переводами)*. Л.: ЛИФЛИ. (Рук.)

Пимоненкова Е. М., Тынель Л. Г. 1991. *Русско-чукотский разговорник*. Магадан: Магаданское книжное издательство.

Полинская М. С. 1986. *Диффузные глаголы в синтаксисе эргативных языков*. М.: Институт языкознания. (Дисс. ... к. ф. н.)

Пупынина М. Ю. 2009. Проблема языковых контактов на северо-востоке России (на примере именного отрицания в чукотско-корякских и тунгусо-маньчжурских языках) // *Вестник Санкт-Петербургского университета*, сер. 9, вып. 1, ч. II, 130–134.

Пупынина М. Ю. 2011. Взаимодействие глагольных категорий в чукотском языке: введение в проблематику // Воейкова М. Д. (отв. ред.). *Системные связи в грамматике и тексте: материалы чтений памяти Ю. А. Пупынина 30 апреля 2010 г.* СПб.: Нестор-История, 74–80.

Пупынина М. Ю. 2011. Парадигматическая асимметрия императива и прохибитива в чукотском языке // Казанский Н. Н. (отв. ред.). *Acta linguistica petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН*. Т. VII, Ч. 3 / Герасимов Д. В. (отв. ред.). Ч. 1. *Материалы Шестой конференции по типологии и грамматике для молодых исследователей (2009 г.)*. СПб.: Наука, 180–183.

Пупынина М. Ю. 2012. *Способы выражения отрицания в чукотском языке*. СПб.: ИЛИ РАН. (Дисс. ... к. ф. н.)

Пупынина М. Ю. 2013. Чукотский язык: география, говоры и представления носителей о членении своей языковой общности // Казанский Н. Н. (отв. ред.). *Acta linguistica petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН*. Т. IX, Ч. 3 / Вахтин Н. Б., Перехвальская Е. В. (ред.). *Сборник статей к 60-летию Евгения Васильевича Головки*. СПб.: Наука, 245–260.

Пупынина М. Ю. 2015. Асимметрия аффирмативных и негативных глагольных форм в чукотском языке // Казанский Н. Н. (отв. ред.). *Acta linguistica petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН*. Т. XI, Ч. 2 / Головки Е. В., Муслимов М. З., Оскольская С. А., Певнов А. М. (ред.). *Языковое разнообразие в Российской Федерации*. СПб.: Наука, 469–495.

- Пупынина М. Ю. Предикативное обладание в чукотском языке. СПб.: ИЛИ РАН. (Рук.)
- Пупынина М. Ю. Чукотско-камчатская языковая общность: проспект комплексного описания. СПб.: ИЛИ РАН. (Рук.)
- Рахтилин В. Г. 2003. *Чукотско-русский тематический словарь: Учебное пособие для учащихся 5–9 классов*. СПб.: Просвещение.
- Сай С. С. 2008. *К типологии антипассивных конструкций: семантика, прагматика, синтаксис*. СПб.: ИЛИ РАН. (Дисс. ... к. ф. н.)
- Скорик П. Я. 1947. Инкорпорация в чукотском языке как способ выражения синтаксических отношений // *Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка*. Т. VI, Вып. 6, 521–532.
- Скорик П. Я. 1948. О выражении субъектно-объектных отношений в чукотском языке // *Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка*. Т. VII, Вып. 6, 568–578.
- Скорик П. Я. 1948. О причастиях в чукотском языке // *Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка*. Т. VII, Вып. 4, 317–327.
- Скорик П. Я. 1948. *Очерки по синтаксису чукотского языка: инкорпорация*. Л.: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР.
- Скорик П. Я. 1958. К вопросу о классификации чукотско-камчатских языков // *Вопросы языкознания*, № 1, 21–35.
- Скорик П. Я. 1958. К вопросу о сравнительном изучении чукотско-камчатских языков // *Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка*. Т. XVII, Вып. 6, 534–546.
- Скорик П. Я. 1961. *Грамматика чукотского языка. Часть первая: Фонетика и морфология именных частей речи*. М.; Л.: Издательство Академии наук СССР.
- Скорик П. Я. 1964. К вопросу об аналитических конструкциях (на материале чукотско-камчатских языков) // *Вопросы языкознания*, № 3, 70–77.
- Скорик П. Я. 1967. Эргативная конструкция предложения в чукотско-камчатских языках // Жирмунский В. М. (отв. ред.). *Эргативная конструкция предложения в языках различных типов*. Л.: Наука, 224–234.
- Скорик П. Я. 1974. Итоги и задачи исследования в области палеоазиатских и самодийских языков // Скорик П. Я. (отв. ред.), Меновщиков Г. А., Терещенко Н. М., Володин А. П. *Склонение в палеоазиатских и самодийских языках*. Л.: Наука, 7–24.
- Скорик П. Я. 1974. К генезису склонения в чукотско-камчатских языках // Скорик П. Я. (отв. ред.), Меновщиков Г. А., Терещенко Н. М., Володин А. П. *Склонение в палеоазиатских и самодийских языках*. Л.: Наука, 95–108.
- Скорик П. Я. 1974. Склонение в чукотско-камчатских языках // Скорик П. Я. (отв. ред.), Меновщиков Г. А., Терещенко Н. М., Володин А. П., *Склонение в палеоазиатских и самодийских языках*. Л.: Наука, 51–61.
- Скорик П. Я. 1977. *Грамматика чукотского языка. Часть вторая: Глагол, наречие, служебные слова*. Л.: Наука.
- Скорик П. Я. 1983. *Учебное пособие по чукотскому языку: фонетика, морфология, синтаксис*. Магадан: Магаданское книжное издательство.
- Стебницкий С. Н. 1934. Ительменский язык // Крейнович Е. А. (отв. ред.). *Языки и письменность палеоазиатских народов*. М.; Л.: Государственное учебно-педагогическое издательство, 85–104.

- Bobaljik J. D. 2005. Itelmen plural diminutives: A belated reply to Perlmutter 1988. In Booij G., van Marle J. (eds.). *Yearbook of morphology 2004*. Dordrecht: Springer, 317–319.
- Bobaljik J. D. 2006. Itelmen reduplication: Edge-In association and lexical stratification. In *Journal of Linguistics*, vol. 42, issue 1, 1–23.
- Bobaljik J. D. 2007. [Review of:] Comparative basic vocabulary of the Chukchee-Kamchatkan language family: 1, A basic topical dictionary of the Koryak-Chukchi languages, Comparative Chukotko-Kamchatkan dictionary. In *Sibirica*, vol. 6, N° 1, 110–114.
- Bobaljik J. D. 2007. Ergative agreement puzzles. Talk at the MIT Ergativity seminar, October 10, 2007.
- Bobaljik J. D. 2007. The limits of deponency: A Chukotko-centric perspective. In Baerman M., Corbett G., Brown D., Hippisley A. (eds.). *Deponency and morphological mismatches*. Oxford: Oxford University Press, 175–201. (Proceedings of the British Academy, vol. 145.)
- Bobaljik J. D. 2008. From syntax to exponence: Some Chukchi evidence. Talk at the Exponence network meeting. Leipzig, January 10–12, 2008.
- Bobaljik J. D. 2008. Paradigms (optimal and otherwise): a case for skepticism. In Bachrach A., Nevins A. (eds.). *Inflectional identity*. Oxford: Oxford University Press, 29–54.
- Bobaljik J. D. 2009. Conspiracies in Chukotko-Kamchatkan agreement. Plenary lecture at the Morphology of the World's languages. Leipzig, June 11–13, 2009.
- Bobaljik J. D. 2009. Disharmony and decay: Itelmen vowel harmony in the Soviet period. Talk at the Workshop on the division of labour between morphology and phonology & 4th Network on exponence meeting. Amsterdam, Meertens Instituut, January 16–17, 2009.
- Bobaljik J. D. (to appear). The Chukotkan “inverse” from an Itelmen perspective. To appear in *Acta linguistica petropolitana*.
- Bobaljik J. D., Branigan Ph. 2006. Eccentric agreement and multiple case checking. In Johns A., Massam D., Ndayiragije J. (eds.). *Ergativity: Emerging issues*. Dordrecht: Springer, 47–77. (Studies in natural language and linguistic theory, vol. 65.)
- Bobaljik J. D., Wurmbrand S. 2001. Seven prefix-suffix asymmetries in Itelmen. In Andronis M., Ball Ch., Elston H., Neuvel S. (eds.). *CLS 37-2: The Panels. Papers from the 37th meeting of the Chicago Linguistic Society*. Chicago: Chicago Linguistic Society, 205–219.
- Bobaljik J. D., Wurmbrand S. 2002. Notes on agreement in Itelmen. In *Linguistic Discovery*, vol. 1, issue 1.
- Bobaljik J. D., Wurmbrand S. 2005. The domain of agreement. In *Natural Language & Linguistic Theory*, vol. 23, issue 4, 809–865.
- Bogoras W. 1907. *The Chukchee: II – Religion*. Leiden: E. J. Brill; New York: G. E. Stechert & Co. (Publications of The Jessup North Pacific Expedition, vol. VII. Memoir of the American Museum of Natural History, vol. 11, 277–536.)
- Bogoras W. 1910. *Chukchee mythology*. Leiden: E. J. Brill; New York: G. E. Stechert & Co. (Publications of The Jessup North Pacific Expedition, vol. VIII. Part 1. Memoir of the American Museum of Natural History, vol. 12, part 1.)
- Bogoras W. 1917. *Koryak texts*. Leyden: E. J. Brill; New York: G. E. Stechert & Co. (Publications of the American Ethnological Society, vol. V.)

- Bogoras W. 1922. Chukchee. In Boas F. (ed.). *Handbook of American Indian languages* 2. Washington: Government Printing Office, 631–903.
- Brown D. 2015. An implemented account of the antipassive / transitive mismatch in Chukchi. The University of York. (Ms.)
- Caminsky D. 2016. Move along, proto-Chukotian: new cases from noun incorporation. (Talk on the 90th Annual LSA Meeting.)
- Comrie B. 1973. The ergative: variations on a theme. In *Lingua*, vol. 32, 239–253.
- Comrie B. 1979. Degrees of ergativity: some Chukchee evidence. In Plank F. (ed.). *Ergativity: Towards a theory of grammatical relations*. London: Academic Press, 219–240.
- Comrie B. 1979. The animacy hierarchy in Chukchee. In Clyne P. R., Hanks W. F., and Hofbauer C. L. (eds.). *The elements: A parasession on linguistic units and levels, including papers from the conference on non-Slavic languages of the USSR*. Chicago: Chicago Linguistic Society, 322–329.
- Comrie B. 1980. Inverse verb forms in Siberia: Evidence from Chukchee, Koryak, and Kamchadal. In *Folia Linguistica Historica*, vol. 14, issue *Historica* I/1, 61–74.
- Comrie B. 1981. Chukotko-Kamchatkan languages. In Comrie B. *The languages of the Soviet Union*. Cambridge: Cambridge University Press, 240–252.
- Comrie B. 1983. The genetic affiliation of Kamchadal: Some morphological evidence. In *Paper in linguistics*, 16: 3–4, 109–120.
- Comrie B. 1985. Derivation, inflection, and semantic change in the development of the Chukchi verb paradigm. In Fisiak J. (ed.). *Historical semantics; historical word-formation*. Berlin: Mouton de Gruyter, 85–95.
- Comrie B. 1996. Language contact in northeastern Siberia (Chukotka and Kamchatka). In Jahr E. H., Broch I. (eds.). *Language contact in the Arctic: Northern pidgins and contact languages*. Berlin: Mouton de Gruyter, 33–45.
- Dedyk V. 2006. Koryak personal names. In *Sibirica*, vol. 5, № 1, 117–140.
- Diatchkova G. 2002. The languages of indigenous peoples in Chukotka and the media. In Burnaby B. J., Reyhner J. A. (eds.). *Indigenous languages across the community*. Flagstaff: Northern Arizona University, 237–244.
- Diessel H. 2003. The relationship between demonstratives and interrogatives. In *Studies in Language*, vol. 27, № 3, 635–655.
- Dunn M. 2000. Chukchi women's language: a historical-comparative perspective. In *Anthropological Linguistics*, vol. 42, № 3, 305–328.
- Dunn M. 2000. Planning for failure: The niche of standard Chukchi. In *Current Issues in Language Planning*, vol. 1, № 3, 389–399.
- Dunn M. 2006. Review of comparative Chukotko-Kamchatkan dictionary by Michael Fortescue. In *Anthropological Linguistics*, vol. 48, № 3, 296–299.
- Dunn M. 2014. Gender determined dialect variation. In Corbett G. G. (ed.). *The expression of gender*. Berlin: Mouton de Gruyter, 39–67.
- Dunn M. J. 1999. *A grammar of Chukchi*. Australian National University. (PhD thesis.)

- Dunn M., Margetts A., Sergio M., Terrill A. 2007. Four languages from the lower end of the typology of locative predication. In *Linguistics*, vol. 45, issue 5, p. 6, 873–892.
- Ebert K. H. 1993. Inverse configurations in Chamling and Chukchi. In *Allgemeine Sprachwissenschaft*, Universität Zurich, *Arbeitspapiere / Working Papers* 4, 1–16.
- Fortescue M. 1996. Tense, mood and aspect: Grammaticalization in West Greenlandic and Chukchi. In Tersis N., Therrien M. (eds.), *La dynamique dans la langue et la culture Inuit*. Paris: Peeters, 151–175.
- Fortescue M. 1997. Eskimo influence on the formation of the Chukotkan ergative clause. In *Studies in Language*, vol. 21, N° 2, 369–409.
- Fortescue M. 2002. Incorporation in Chukchi as compared with Koyukon and Cree. In Thomsen O. N., Herslund M. (eds.), *Complex predicates and incorporation: a functional perspective*. København: C. A. Reitzel, 48–66. (Travaux du Cercle linguistique de Copenhague, vol. 32.)
- Fortescue M. 2005. *Comparative Chukotko-Kamchatkan dictionary*. Berlin; New York: Mouton de Gruyter. (Trends in linguistics. Documentation 23.)
- Fortescue M. 2011. *Orientation systems of the North Pacific Rim*. Copenhagen: Museum Tusulanum Press.
- Fortescue M. D. 1998. *Language relations across Bering Strait: reappraising the archaeological and linguistic evidence*. London, New-York: Cassell.
- Fortescue M. D. 2003. Diachronic typology and the genealogical unity of Chukotko-Kamchatkan. In *Linguistic Typology*, vol. 7, N° 1, 51–88.
- Fortescue M. D. 2005. The origin of transitive auxiliary verbs in Chukotko-Kamchatkan. In *Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series 4, Current issues in linguistic theory*, vol. 257 / Fortescue M. D. (ed.). *Historical linguistics 2003: selected papers from the 16th International Conference on Historical linguistics*, Copenhagen, 11–15 August 2003. Amsterdam: John Benjamins, 115–130.
- Fortescue M. D. 2007. The typological position and theoretical status of polysynthesis. In *Tidsskrift for Sprogforskning*, vol. 5, N° 1, 1–27.
- Fortescue M. D. 2009. Analytic vs. synthetic verbal constructions in Chukchi and West Greenlandic. In Mahieu M.-A., Tersis N. (eds.), *Typological studies in language*, vol. 86: *Variations on polysynthesis*. Amsterdam: John Benjamins, 35–49.
- Fortescue M. D. 2011. The relationship of Nivkh to Chukotko-Kamchatkan revisited. In *Lingua*, vol. 121, 1359–1376.
- Fortescue M. D. 2016. The semantic domain of emotion in Eskimo and neighbouring languages. In Juvonen P., Koptjevskaja-Tamm M. (eds.), *The lexical typology of semantic shifts*. Berlin: Mouton de Gruyter, 285–334.
- Greenberg J. 1990. On the loss of vowel harmony systems in some Chukotian languages. (Ms.) [Опубликовано как Гринберг 1991.]
- Halle M., Hale K. 1997. Chukchi transitive and antipassive constructions. MIT. (Ms.)
- Hengeveld K., Leufkens S. Transparent and non-transparent languages. In *Folia Linguistica*, vol. 52, N° 1, 139–175.
- Holmer A. 2001. The Iberian-Caucasian connection in a typological perspective. Research report. Lund. (Ms.)

- van der Hulst H., Schiering R. 2010. Word accent systems in the languages of Asia. In van der Hulst H., Goedemans R., van Zanten E (eds.). *A survey of word accentual patterns in the languages of the world*. Berlin: Walter de Gruyter, 509–613.
- Jacquesson F. 1994. Actance et personne en tchouktche. Le privilège de la première personne. In *Actances*, vol. 8, 145–154.
- Jakobson R. 1942. The Paleosiberian languages. In *American Anthropologist, New Series*, vol. 44, N° 4, part 1. Wiley-Blackwell, 602–620.
- Janic K. 2016. On the reflexive-antipassive polysemy: typological convergence from unrelated languages. In Rolle N., Steffman J., Sylak-Glassman J. (eds.). *Proceedings of the thirty sixth annual meeting of the Berkeley Linguistics Society, February 6–7, 2010*. Berkeley: Berkeley Linguistics Society, 158–173.
- Jochelson W. 1905. *The Koryak. Religion and myths*. Leiden: E. J. Brill; New York: G. E. Stechert & Co. (Publications of The Jessup North Pacific Expedition, vol. VI. Part 1. Memoir of the American Museum of Natural History, vol. 10, part 1.)
- Kämpfe H.-R., Volodin A. P. 1995. *Abriß der Tschuktschischen Grammatik auf der Basis der Schriftsprache*. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
- Kenstowicz M. 1976. Some rules of Koryak phonology. In *Studies in the Linguistic Sciences*, vol. 6, N° 1, Spring 1976. Illinois: University of Illinois at Urbana, 22–37.
- Kenstowicz M. 1983. The phonology of Chukchee consonants. In *Paper in Linguistics*, 16: 3–4, 89–107.
- Kenstowicz M. 1994. Syllabification in Chukchee: a constraints-based analysis. In *Proceedings of the 4th annual meeting of the Formal Linguistics Society of the Midwest*. University of Iowa, 160–181.
- Kibrik A. E. 2000. “Chaotic packaging” of grammatical meanings: cross-linguistic “anomalies” of cross-reference markers. In *9th International Morphology Meeting. University of Vienna. Abstracts*, 77–78.
- Kibrik A. E. 2002. “Anomalies” of cross-reference marking: the Alutor case. In Bendjaballah S., Dressler W. U., Pfeiffer O. E., Voeikova M. D. (eds.). *Morphology 2000*. Amsterdam: John Benjamins, 199–212.
- Koptjevskaja-Tamm M. 1995. Possessive and relational forms in Chukchi. In Plank F. (ed.). *Double case: agreement by Suffixaufnahme*. New York, Oxford: Oxford University Press, 301–321.
- Koptjevskaja-Tamm M., Muravyova I. A. 1993. Alutor causatives, noun incorporation, and the mirror principle. In Comrie B., Polinsky M. (eds.). *Causatives and transitivity*. Amsterdam: John Benjamins, 287–313.
- Kozinsky I. Š, Nedjalkov V. P., Polinskaja M. S. 1988. Antipassive in Chukchee: oblique object, object incorporation, zero object. In Shibatani M. (ed.). *Passive and voice*. Amsterdam: John Benjamins, 651–706.
- Krause S. R. 1980. *Topics in Chukchee phonology and morphology*. University of Illinois. (PhD thesis.)
- Kurebito M. 2001. Noun incorporation in Koryak. In Miyaoka O., Endo F. (eds.). *Languages of the North Pacific Rim*, vol. 6. Osaka: Osaka Gakuin University, 29–57.
- Kurebito M. 2004. ‘Possessive’ and ‘relational’ in Koryak viewed from the animacy hierarchy. In Miyaoka O., Endo F. (eds.). *Languages of the North Pacific Rim*, vol. 9. Osaka: Osaka Gakuin University, 35–45.
- Kurebito M. 2004. A report on Koryak phonology. In Miyaoka O., Endo F. (eds.). *Languages of the North Pacific Rim*, vol. 9. Osaka: Osaka Gakuin University, 117–144.

- Kurebito M. 2004. Incorporation as a linguistic identity in Koryak. In Irimoto T., Yamada T. (eds.). *Circumpolar ethnicity and identity*. Osaka: National Museum of Ethnology, 279–291. (Senri Ethnological Studies 66.)
- Kurebito M. 2009. The formation and typological characterization of split-adjectives in Koryak. (Abstract.)
- Kurebito M. 2011. How is Taro=wa asu ku-ru hazu=da expressed in Koryak? Comparing Koryak agentive / patientive nominal with Japanese MMC. In 富山大学人文学部紀要, vol. 55, 19–36.
- Kurebito M. 2012. Adverbial clauses in Koryak: degrees of subordination and the five levels. In *Journal of the Center for Northern Humanities*, vol. 5, 71–94.
- Kurebito T. (ed.). 2010. *Chukchi folktales*. Chukotka Studies Committee, Japan. (Chukotka Studies 5.)
- Kurebito T. 2001. On lexical affixes in Chukchi. In Miyaoka O., Endo F. (eds.). *Languages of the North Pacific Rim*, vol. 6. Suita, Japan, 65–84.
- Kurebito T. 2002. Some topics in Chukchi phonology and morphology. Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa. (Ms.)
- Kurebito T. 2012. An outline of valency-reducing operations in Chukchi. In Nakamura W., Kikusawa R. (eds.). *Objectivization and subjectivization: a typology of voice systems*. Osaka: National Museum of Ethnology, 177–189. (Senri Ethnological Studies 77.)
- Kurebito T. 2016. Chukchi as a polysynthetic language. In *Linguistic Typology of the North*, vol. 3, 59–71.
- Kurebito T., Kurebito M., Nagayama Yu., Ono C., Yazu M. 2001. (Ed. by Kurebito M.) *Comparative basic vocabulary of the Chukchee-Kamchatkan language family: 1*. Suita, Japan.
- Kurebito T., Oda Ju. 2004. *Chukchi animal folktales*. Chukotka Studies Committee, Japan. (Chukotka Studies 3.)
- Kurebito T., Oda Ju. 2004. *Chukchi folktales I*. Chukotka Studies Committee, Japan. (Chukotka Studies 2.)
- Lambert S. 1999. A lexical account of noun incorporation in Chukchi. In Todirascu A. (ed.). *Proceedings of the ESSLLI Student Session 1999*. Utrecht: Universiteit Utrecht Press, 53–64.
- Léonard J.-L. 2013. Gutturales et glottales : indices pour une théorie de la racine en tchouktche – kamtchadal. In Léonard J.-L., Naïm S. (eds.). *Base articulatoire arrière / Backing and Backness*. Munich: LINCOM Europa, 171–192.
- Maltseva A. A. 2001. Case variation in constructions with Dative in Chukchi-Koryak languages. In Boeder W., Hentschel G. (hrsg.). *Variierende Markierung von Nominalgruppen in Sprachen unterschiedlichen Typs*. Oldenburg, 275–292.
- Mattissen J. 2004. A structural typology of polysynthesis. In *Word*, vol. 55, N° 2, 189–216.
- Mel'čuk I. A., Savvina E. N. 1978. Toward a formal model of Alutor surface syntax: predicative and completive constructions. In *Linguistics*, vol. 16, special issue, 5–39.
- Mihas E. 2017. Phonological documentation of Rekinniki Koryak (RK). James Cook University.
- Mihas E. 2017. Phonotactic constraints of Rekinniki Koryak (RK) of Chukotko–Kamchatkan. (Talk given at Language and Culture Research Centre, James Cook University.)
- Muravyova I. A. 1998. Chukchee (Paleo-Siberian). In Spencer A., Zwicky A. M. (eds.). *The handbook of morphology*. Oxford: Blackwell publishers, 521–538.

- Muravyova I. A., Daniel M. A., Zhdanova T. Ju. 2001. *Chukchi language and folklore in texts collected by V. G. Bogoraz*. M. (Unpublished.)
- Nagayama Yu. (ed.). 2003. *Волшебная верёвка (Корякская сказка) / The magic rope (Koryak folktale)*. (With preface by Megumi Kurebito, retold by Nina Milgichil, illustrated by Lyudmila Gilyova (Khelol).)
- Nagayama Yu. 2004. Aryuutorugo no shoyuu / sonzai wo arawasu keishiki ni tsuite [On the expressions of possession and existence in Alutor]. In Tsumagari T. (ed.), *Languages of the North Pacific Rim*, vol. 11. Sapporo: Hokkaido University, 45–78.
- Nagayama Yu. 2006. *Possessive expressions in Alutor*. Sapporo: Hokkaido University. (PhD thesis.)
- Nagayama Yu. 2008. Factors for language decline in the Russian Far East: a case of the Alutor in Kamchatka. In *Acta Slavica Iaponica*, T. 25, 187–202.
- Nagayama Yu. 2010. Alutor. In Yamakoshi Ya. (ed.), *Grammatical sketches from the field*. Tokyo: Tokyo University of Foreign Studies, 257–302.
- Nagayama Yu. 2014. Two proprietive forms in Alutor. In *Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology*, № 1 (3), 43–55.
- Nagayama Yu. 2014. Verbal charms of the Alutor in Kamchatka: tradition, practice, and transmission. In *Journal of the Center for Northern Humanities*, vol. 7, 95–108.
- Nagayama Yu. 2016. Nominalization in Alutor. In *Studia Orientalia Electronica*, vol. 117, 119–136.
- Nedjalkov V. P. 1976. Diathesen und Satzstruktur im Tschuktschischen. In Lötsch R., Růžička R. (hrsg.). *Satzstruktur und Genus Verbi*. Berlin: Akademie Verlag, 181–211. (Studia grammatica, vol. XIII.)
- Nedjalkov V. P. 1979. Degrees of ergativity in Chukchee. In Plank F. (ed.). *Ergativity: Towards a theory of grammatical relations*. London: Academic Press, 241–262.
- Nedjalkov V. P. 1994. Tense-aspect-mood forms in Chukchi. In *Sprachtypologie und Universalienforschung*, vol. 47, № 4, 278–354.
- Nedjalkov V. P. 2007. Reciprocal constructions in Chukchi (with an appendix on Koryak). In Nedjalkov V. P. (ed.). *Reciprocal constructions*. Amsterdam: John Benjamins, 1677–1714. (Typological studies in language, vol. 71.)
- Nedjalkov V. P., Inenlikej P. I. 1988. Resultative and perfect in Chukchee. In Nedjalkov V. P. (ed.). *Typology of resultative constructions*. Amsterdam: John Benjamins, 153–166. (Typological studies in language, vol. 12.)
- Nedjalkov V. P., Muravyova I. A., Raxtilin V. G. 1997. Plurality of situations in Chukchee. In Xrakovskij V. S. (ed.). *Typology of iterative constructions*. Munich: LINCOM Europa, 310–329.
- Payne J. 1993. The headedness of noun phrases: slaying the nominal hydra. In Corbett G. G., Fraser N. M., McGlashan S. (eds.). *Heads in grammatical theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 114–139.
- Plank F. 1999. Split morphology: how agglutination and flexion mix. In *Linguistic Typology*, vol. 3, 279–340.
- Polinskaja M. S., Nedjalkov V. P. 1987. Contrasting the absolutive in Chukchee. In *Lingua*, vol. 71, 239–269.
- Polinsky M. 1990. Subject incorporation: evidence from Chukchee. In Dziwirek K., Farrell P., Mejías-Bikandi E. (eds.). *Grammatical relations. A cross-theoretical perspective*. Stanford: Stanford Linguistics Association, CSLI, 349–364.
- Polinsky M. 1994. Relativization in Chukchi. In Aronson H. (ed.). *Papers from the 7th conference on the non-Slavic languages of the USSR*. Chicago: Chicago Linguistic Society, 241–262.

- Polinsky M. 2016. *Deconstructing ergativity: two types of ergative languages and their features*. Oxford: Oxford University Press.
- Radloff L. 1861. *Über die Sprache der Tschuktschen und ihr Verhältnis zum Korjakischen*. St. Petersburg.
- de Reuse W. J. 1994. English loanwords in the native languages of the Chukotka Peninsula. In *Anthropological Linguistics*, vol. 36, № 1, 56–68.
- de Reuse W. J. 1996. Chukchi, English, and Eskimo: A survey of jargons in the Chukotka Peninsula area. In Jahr E. H., Broch I. (eds.). *Language contact in the Arctic: Northern pidgins and contact languages*. Berlin: Mouton de Gruyter, 47–62.
- Spencer A. 1995. Incorporation in Chukchi. In *Language*, vol. 71, № 3, 439–489.
- Spencer A. 1996. Agreement morphology in Chukotkan. In *Essex Research Reports in Linguistics* 10, 1–34.
- Spencer A. 1999. Chukchee and polysynthesis. In Рахилина Е. В., Тестелец Я. Г. (eds.). *Типология и теория языка: от описания к объяснению. К 60-летию А. Е. Кибрика*. М.: Языки русской культуры, 106–113.
- Spencer A. 2000. Agreement morphology in Chukotkan. In Dressler W. U., Pfeiffer O. E., Pöchtrager M. A. and Renison J. R. (eds.). *Morphological analysis in comparison*. Amsterdam: John Benjamins, 191–222.
- The Chukchi myths and folklore texts collected by Vladimir Bogoraz*. 2004. (Retranscribed, checked and translated into French by Charles Weinstein; preface by Tokusu Kurebito.) Suita, Japan. (ELPR publication series; A2-046) xxxv, 302 p.; 26 cm. + 2 sound discs (4 3/4 in.)
- Volodin A. P. 2007. Reciprocals in Itelmen (Kamchadal). In Nedjalkov V. P. (ed.). *Reciprocal constructions*. Amsterdam: John Benjamins, 1823–1834. (Typological studies in language, vol. 71.)
- Wdzcenczy D. 2011. *The case for fewer cases in Pre-Chukotko-Kamchatkan: Grammaticalization and semantics in internal reconstruction*. Eastern Michigan University. (MA thesis.)
- Weinstein Ch. 2010. *Parlons tchouktche*. Paris: L'Harmattan.
- Worth S. 1959. Paleosiberian etymologies: I. In *International Journal of American Linguistics*, vol. 25, № 1, 32–40.